

Uyushmagan yoshlarning ma'naviy-axloqiy dunyoqarashidagi muammolarini aniqlash, asosiy omillarni tahlil qilish va muammoga yechimlar

Kudratova Lola Ravshanovna

TAFU Pedagogika fakulteti, Psixologiya kafedrası dotsenti, PhD
e-mail: lola.kudratova@icloid.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlarning, ayniqsa, vaqtincha ishsizlarning buzg'unchi guruhlar ta'sirida bo'lgan, jinoiy xatti-harakatlarning aniq motivlariga ega bo'lgan ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini aniqlash, shuningdek, uyushmagan yoshlar bilan maqsadli ishlashning psixologik mexanizmlarini ularning ta'sir etuvchi subyektiv va obyektiv xulq-atvor omillarini farqlash orqali aniqlashga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilayotgani ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: oila, do'stlik, ta'lim, vatanparvarlik ruhidagi yoshlar, Vatan taqdiri uchun mas'uliyat.

Аннотация. В данной статье рассматриваются что особое внимание уделено научным исследованиям, направленным на выявление социально-психологических особенностей молодежи, особенно временно безработной, находящейся под влиянием деструктивных группировок, имеющей четкие мотивы преступного поведения, а также выяснение психологических механизмов целевой работы с неорганизованной молодежью путем дифференциации субъективных и объективных факторов, влияющих на ее поведение.

Ключевые слова: семья, дружба, воспитания, молодежи в патриотическом духе, ответственность за судьбу Родины.

Abstract: This article examines that special attention is paid to scientific research aimed at identifying the socio-psychological characteristics of young people, especially those temporarily unemployed, under the influence of destructive groups, having clear motives for criminal behavior, as well as clarifying the psychological mechanisms of targeted work with unorganized youth by differentiating subjective and objective factors influencing their behavior.

Key words: family, friendship, education, youth in a patriotic spirit, responsibility for the fate of the Motherland.

Kirish

Jahonda yoshlar siyosatini amaldagi tatbiqini kuchaytirish uchun ularning mehnat bozorida ish bilan bandligini ta'minlash, yoshlarning jamiyat integratsiyasiga to'sqinlik qiluvchi ijtimoiy, psixologik, iqtisodiy muammolarni aniqlash masalalari bo'yicha keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlarning yoshlar siyosati bo'yicha olib boradigan analitik tahlillariga ko'ra, "15-29 yoshdagilar orasida ish bilan band bo'lmaslik holati 13%ni tashkil etishi" aholi orasida turli salbiy illatlar, jamiyatdagi noturg'unlikning kelib chiqishiga sabab bo'layotganligi aniqlangan. Bu borada yoshlarning vaqtincha ishsizligi bois "uyushmagan" qatlamga mansub bo'lib qolgan toifasi bilan psixoprofilaktik, proforentasion ishlarni tashkil etishning zamonaviy yo'nalishlarini tadqiq etish dolzarb muammo bo'lib qolmoqda.

Masalaning qo'yilishi

Jahon oliy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot markazlarida yoshlarning turli qatlamiga ijtimoiy-psixologik xizmatni tashkil etish, turli destruktiv guruhlariga moyilligi bor yoshlarning psixologik xususiyatlarini aniqlash, xavf guruhiga kiruvchi yoshlar bilan ishlashning ta'sirchan choralarini kuchaytirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada yoshlarning, ayniqsa vaqtincha ishsiz, destruktiv guruhlar ta'siriga tushib qolgan, jinoiy xulq motidlari yaqqol namoyon bo'layotgan yoshlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini aniqlash, ularning xulq-atvoriga ta'sir etuvchi subyektiv va obyektiv omillarni differentsiyalash orqali uyushmagan yoshlar bilan manzilli ishlashning psixologik mexanizmlarini yoritib berishga qaratilgan ilmiy – tadqiqotlarga alohida e'tibor berilmoqda.

Yangi O'zbekistonda so'nggi yillarda yoshlar siyosatini amalga oshirish hamda uyushmagan yoshlar bilan ishlashning huquqiy-me'yoriy asoslari yaratildi: “yoshlar, ayniqsa, ularning uyushmagan qatlami bilan mas'ullar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muloqot o'rnatish”, “uyushmagan va ishsiz yoshlarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish” ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilandi. Bu borada yoshlarning ijtimoiy muammolarini aniqlash, ularga psixologik qo'llab-quvvatlash va yordam ko'rsatish, uyushmagan yoshlar guruhining o'ziga xos demografik, psixosotsial xususiyatlarini tahlil qilish, uyushmagan yoshlar bilan ishlashning proforientasion, psixoprofilaktik tizimini takomillashtirishga yo'naltirilgan yangicha yondashuvlarni o'rganishning ilmiy-amaliy imkoniyatlari kengaydi.

Yechish usuli

Nazariy va amaliy izlanishlar qanchalik uzoq davom etsa-da, yoshlar bilan bog'liq muammolar hamon o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda. Ayniqsa ular o'rtasida axloqiy qarashlar, ma'naviy savodxonlik kabi og'riqli jihatlar chuqur mulohaza talab etadi. Sharq mamlakatlarida yoshlarning ma'naviy qadriyatlar va ijtimoiy qarashlari jamiyatning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Biroq, zamonaviy globallashtirish jarayonlari, texnologik o'zgarishlar va madaniy ta'sirlar tufayli yoshlar o'rtasida ma'naviy inqiroz va qarashlardagi salbiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Sharq yoshlari orasida ma'naviy va axloqiy qarashlardagi muammolar bizning xalqimizni ham hushyorlikka, yoshlarimiz tarbiyasida ma'suliyatli bo'lishga chaqiradi.

Yoshlar masalasida fikr yuritar ekanmiz ularning ma'naviyatiga ta'sir etuvchi omillarning eng muhimlarini tahlil etishdan boshlash kerak.

Yoshlar ma'naviy va axloqiy dunyoqarashi va ijtimoiy pozitsiyasi quyidagi asosiy omillar ta'sirida shakllanadi:

- oilaviy muhit va tarbiya

Natijalar va namunalar

Shaxs dunyoga kelar ekan u, dastlabki tarbiyani albatta oila muhitida oladi. Oilada shakllantirilgan qadriyatlar yoshlarning kelajakdagi qarashlarini belgilaydi. Oilada ma'naviy, axloqiy jihatdan sog'lom atmosfera mavjud bo'lsa, bu muhitda shaxs kamoloti sari ilk muvaffaqiyatli qadam qo'yildi deyish mumkin bo'ladi. Zero sharq mutafakkirlarining asarlarida ham aynan oilaning farzand tarbiyasidagi o'rnini qanchalik asosiy masala ekanini ko'rishimiz mumkin. Axloqiy sifatlar talqini va ularning yoshlar xulq-atvorida namoyon bo'lishida oilaning, ijtimoiy munosabatlarning o'rnini, jamiyat kelajagini belgilab beruvchi omil ekanligi to'g'risidagi fikrlar Jaloliddin Rumi qarashlarida ham aks etgan. Jaloliddin Rumi ham “Ma'naviy masnaviy”sida inson xulq-atvori va unga ta'sir etuvchi omillar xususida o'z fikrlarini bildirgan. Jaloliddin Rumi o'zining falsafiy qarashlarida inson ma'naviy kamolotining asosini o'z-o'zini anglash tashkil etadi, deb uqtiradi. Rumi “ishi va so'z birligida” futuvsat bo'lgan inson ma'nan yetuk insondir, deydi. Kishilarning ezgu ishlari o'zgalarning g'amini yeyishida, dardiga sherik bo'lishida, o'zaro ko'maklashuvda zohir bo'ladi. Uyushmagan yoshlarni, umuman jamiyat

manfaati uchun kurashmaydigan yoshlar guruhini shakllanishini alloma ularning o‘z-o‘zini anglamasligida deb hisoblagan. Shu boisdan, alloma yoshlarni o‘z-o‘zini anglashi masalasiga katta urg‘u beradi

- diniy va madaniy ta’sirlar

Sharq mamlakatlarida din va an’analar ma’naviyatni shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Islom dinining muqaddas manbalarida ham yoshlar tarbiyasi, ularni salbiy illatlardan asrash masalalariga katta e’tibor qaratiladi. Bu borada Qur’oni Karimdagi Tahrim surasining 6-oyatida shunday zikr qilinadi “Ey, imon keltirganlar! O‘zlarinigizni va oila a’zolarinigizni yoqilg‘isi odamlar-u toshlar bo‘lmish do‘zaxdan saqlang”. Bu oyatdan shuni xulosa qilish mumkinki, insoniyat farzand tarbiyasiga ham jiddiyroq qarashi lozim.

- media, globallasuv va internet ta’siri

Zamonaviy axborot texnologiyalari, ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning milliy va an’anaviy qadriyatlariga sezilarli ta’sir qiladi. Bu ta’sir ijobiy bo‘lishi mumkin bo‘lsa-da, salbiy jihatlari ham kam emas. Ayniqsa, uyushmagan yoshlar orasida bu muammo yanada dolzarb bo‘lib, ularning axloqiy qarashlariga ham ta’sir qilishi mumkin. Zamonaviy media ba’zida zo‘ravonlik, axloqsizlik va iste’molchilik qadriyatlarini targ‘ib qiladi. Ijtimoiy tarmoqlar va video platformalarda yoshlar bunday mazmundagi kontentni cheklovlarsiz tomosha qilib, uni odatiy holat deb qabul qilishi mumkin. Natijada, ularning axloqiy tushunchalari buzilib, noto‘g‘ri qarashlar shakllanishi ehtimoli ortadi.

- shaxsiy tajriba va do‘stlik muhiti

Abu Ali Ibn Sino dunyoda mavjud bo‘lgan jami narsalar tabiatiga ko‘ra kamolot sari intiladi, deydi. Kamolot sari intilishning o‘zi esa mohiyatan e’tibori bilan yaxshilikdir. Bu fazilatlar yoshlarda gumanistik tuyg‘ularning shakllanishiga yordam beradi. Ibn Sino tomonidan keltirib o‘tilgan shaxs sifatlarini shakllanishi, qolaversa alloma ta’biri bilan aytganda “bolalarni tarbiyasi buzilmasligi uchun ularning do‘stlarini o‘rganish” orqali bugungi kundagi yoshlar xulqidagi bo‘shliqni to‘ldirish hamda ularni “uyushmaganlar” toifasiga kirib qolishning oldini olish imkonini beradi.

Ko‘rinib turibdiki, yoshlar bilan muammolar, ayniqsa uyushmagan yoshlar muammosi uzoq asrlardan buyon mavjud. Afsuski haligacha o‘zining aniq va mukammal yechimiga ega emas. Shunday ekan bu mulohazalar ustida real takliflar, ilmiy tadqiqodrar va izlanishlarga muhtojmiz.

Ayrim omillar uyushmagan yoshlarda axloqiy qarashlarning noto‘g‘ri shakllanishiga yoki axloqiy deviantlikka olib kelishi mumkin. Quyida ularning ba’zilariga to‘xtalib o‘tishni joiz bildik.

Uyushmagan yoshlarda axloqiy qarashlarning buzilishi quyidagi psixologik muammolarga sabab bo‘lishi mumkin:

- Jamiyat normalariga moslashishda qiyinchiliklar
- Agressiv va deviant xulq-atvor
- Ijtimoiy izolyatsiya va psixologik stress
- Jinoyatchilik va huquqbuzarlik xatari

Bu muammolar uyushmagan yoshlarning ijtimoiy moslashuviga salbiy ta’sir qiladi va ularning shaxs sifatida to‘liq rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi.

Axloqiy qarashlarni korrektsiyalash usullari

Psixologik korrektsiya axloqiy qarashlarni to‘g‘ri shakllantirishga va jamiyatga moslashuvini oshirishga yordam beradi. Bunga quyidagi usullar yordam beradi:

- Psixologik treninglar – axloqiy normalarni tushuntirish va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish

- Motivatsion terapiya – shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy maqsadlarni belgilash
- Kognitiv-bixevioral terapiya – noto‘g‘ri qarashlarni o‘zgartirish
- Rolli o‘yinlar va ijtimoiy tajribaga asoslangan o‘quv mashg‘ulotlari
- Ota-onalar va o‘qituvchilar bilan hamkorlikda ish olib borish

Xulosa

Uyushmagan yoshlarda ma'naviy-axloqiy qarashlarni to'g'ri shakllantirish, korrektsiyalash jamiyat rivoji uchun muhim masalalardan biri hisoblanadi. Psixologik yondoshuvlar yordamida ularni ijtimoiy hayotga integratsiya qilish va to'g'ri axloqiy qarashlarni shakllantirish mumkin. Bu borada ta'lim muassasalari, ota-onalar va psixologlarning hamkorligi muhim o'rin tutadi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasiga Murojaatnomalari.
2. 2018-yilning 23-fevral kuni Vazirlar Mahkamasining 140-sonli qarori bilan Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi.
3. Жалолоддин Румий. Маснавийи маънавий / Форсийдан.
4. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф Қуръони Карим: тафсири ҳилол. Маънолар таржимаси 7-жуз. – Т.: «Шарқ» нашриёти. 2008. – 418 б.
5. Раҳимов С. Абу Али ибн Сино таълим ва тарбия ҳақида. – Т.: Ўқитувчи. 1967. Б.96-97
6. Камилова Н. Г., Шарипова Д. Д. Формирование психологической культуры у неорганизованной молодежи – важный механизм реинтеграции в социум 162 Вестник интегративной психологии 2020 выпуск 21